

Др Сара Митић,*
Доцент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 340.132.2(37)
347(497.1)“1918/1929“
340.137(4-672EU)

DOI: 10.5281/zenodo.19635158

**ПРАВНИ ПЛУРАЛИЗАМ КАО НОРМАТИВНИ ИЗАЗОВ:
ОД ПРАВНОГ МОЗАИКА КРАЉЕВИНЕ СХС ДО КРИЗЕ
ХАРМОНИЗАЦИЈЕ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**

Рад полази од тезе да правни плурализам не представља искључиво историјску појаву, већ трајну структурну одлику сложених правних система, чији се савремени облици манифестују у оквиру Европске уније. Полазећи од искуства Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, као изразито плуралистички уређене државе са шест правних подручја и различитим нормативним традицијама, анализира се могућност успостављања нормативног јединства у условима правне разноликости. Посебна пажња посвећена је улози римског права као заједничког правног супстрата који је у историјском контексту омогућавао функционалну кохезију упркос нормативној фрагментацији. У савременом делу рада, овај модел се доводи у везу са правом Европске уније, у којем коегзистирају национални правни системи и наднационалне норме, што отвара питање граница и домета хармонизације права. У том контексту, рад проблематизује тезу о унификацији као пожељном и достижном циљу, указујући на постојање структурних ограничења која правни плурализам чине не само неизбежним, већ и потенцијално функционалним елементом правног поретка. Кроз историјско-компаративни приступ испитује се да ли савремени интеграциони процеси репродукују одређене обрасце познате из прошлости, те да ли се у том смислу може говорити о континуитету правних модела. Циљ рада је да допринесе теоријском преиспитивању односа између правне разноликости и нормативног јединства, указујући да правни плурализам у 21. веку не треба посматрати искључиво као препреку, већ као комплексну и динамичну категорију која обликује савремене правне системе.

Кључне речи: правни плурализам, Краљевина СХС, хармонизација права, право Европске уније, римско право, нормативно јединство.

* sara.mitic@prafak.ni.ac.rs

Sara Mitić, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

***Legal Pluralism as a Normative Challenge:
From the Legal Mosaic of the Kingdom of the Serbs, the Croats and the
Slovenes to the Crisis of Harmonisation in European Union Law***

This paper starts from the premise that legal pluralism is not merely a historical phenomenon but a permanent structural feature of complex legal systems, whose contemporary manifestations are particularly visible within the European Union. Taking as a point of departure the Kingdom of the Serbs, the Croats and the Slovenes as a distinctly pluralistic legal order, characterised by the coexistence of six legal areas and diverse normative traditions, the paper examines the possibility of achieving normative unity under conditions of legal diversity. Special attention is given to the role of Roman law as a common legal substratum that historically enabled a degree of functional cohesion despite normative fragmentation. In its contemporary dimension, this model is analysed in relation to European Union law, where national legal systems coexist with supranational norms, raising the question of the scope and limits of legal harmonisation. In this context, the paper critically revisits the assumption of unification as a desirable and attainable objective, pointing to structural constraints that render legal pluralism not only inevitable but potentially functional within a legal order. Through a historical-comparative approach, the paper explores whether contemporary integration processes reproduce certain patterns known from the past and whether it is therefore possible to speak of continuity in legal models. The paper aims to contribute to the theoretical reassessment of the relationship between legal diversity and normative unity, arguing that legal pluralism in the 21st century should not be perceived solely as an obstacle but as a complex and dynamic category shaping modern legal systems.

Keywords: legal pluralism; Kingdom of the Serbs, the Croats and the Slovenes, legal harmonisation, European Union law, Roman law, normative unity.